

இலக்கியங்களின் பெண்ணியச் சிந்தனைகள்

திருமதி மு. கற்பகச்செல்வி ,
தமிழ்த்துறை, உதவிப்பேராசிரியர் ,
ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
மேட்டமலை, சாத்தூர்,

Abstract :

During the period when women fell into the mire of slavery, some nobles appeared. They put knowledge in the hands of women and went ashore. Father Periyar and National Poet Bharati are notable among them. Their patriotism, language devotion, religious unity, abolition of female slavery, intermarriage, workers' welfare, etc., were praised as motherhood and sovereignty. Now we will see about the way women have fought against the hardships they have faced in their lives and the main purpose of feminism. When we look at the lines "Women are the eyes of the nation" it can be said that women are respected at all levels of the nation.

முன்னுரை

பெண்கள் அடிமை சேற்றில் விழுந்த காலத்தில் சில பேராண்மையாளர்கள் தோன்றினர். பெண்களின் கையில் அறிவு கோழை தந்து கரையேற்றினர். அவர்களில் தந்தை பெரியார், தேசிய கவி பாரதி ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இவர்களின் தேசப்பற்று, மொழி பற்று, மத ஒற்றுமை, பெண் அடிமை ஒழிப்பு, கலப்பு மணம், தொழிலாளர் நலம் என்று அனைத்திலும் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட திருவிக பெண்மையை தாய்மையாக, இறைமையாக நினைத்துப் போற்றினர். பெண்கள் தங்கள் வாழ்வில் அடைந்துள்ள துன்பங்களை எதிர்த்துப் போராடிய விதத்தை பற்றியும் பெண்ணியத்தின் முக்கிய நோக்கத்தை பற்றியும் இனி காண்போம் "பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்" என்ற வரிகளை நோக்கும் போது தேசத்தின் எல்லா நிலைகளிலும் பெண்களை மதிக்கப்படுகின்றனர் என்று கூறலாம்.

பெண்ணியம்

“அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல்

நிச்சமும் பெண்பாற்க்கு உரிய என்ப” என்றும்

“செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும்

அறிவும் அறுமையும் பெண்பாலன” என்றும்

பெண்மையின் குணநலன்களை உரைக்கிறது தொல்காப்பியம். இத்தகைய பெண்களை பாடாத புலவர்களும் இல்லை, படைப்பாளர்களும் இல்லை, படைப்புகளும் இல்லை எனலாம். கவிதையையும் கற்பனையையும் பிரிக்க முடியாதது போல பெண்களையும் படைப்புகளையும் பிரிப்பது என்பது அரிது. சமூகத்தின் ஆதிக்க தலைகளின் இருந்து தம்மை விடுவித்துக் கொண்டு பெண்கள் தங்களிடையே உரிமைகளுக்காக போராடும் தன்மையை பெண்ணியமாகும். ஆணை போலவே பெண்ணும் தன் எண்ணங்களுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் ஏற்ப சுதந்திரமாக வாழும் வாழ்வியல் முறையை பெண்ணியமாகும். பெண்ணியமானது அடிமைகளாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வையும் சுதந்திர வேட்கையும் மூட்டுகிறது. பெண்ணியம் என்பது பெண் ஒருத்தியின் சிக்கல்களை மட்டும் ஆராயாமல் ஒட்டுமொத்த பெண்ணியத்தின் சிக்கல்களையும் ஆராய்கிறது.

சங்க இலக்கிய மகளிர் விறலியர்

பெண்ணியம் தொடர்பான சித்தாந்தங்கள் பேசும் இக்கால சூழலில் ஒரு பெரும் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றின் பெண் கவிஞர்கள் இன்னும் சரியாக பதிவாகாத நிலையில் எந்த சித்தாந்தங்களும் தோன்றாத அக்கால கட்டத்திலும் உருப்பெற்ற தமிழ் இலக்கியங்களிலுள்ள பெண்பாற் புலவர்களின் நிலை கண்டிப்பாக இரட்டிப்பாகத் தான் இருந்திருக்கும் என்பது கண்கூடு. சங்க இலக்கிய மேன்மைகளில் இதுவும் ஒன்றாக பறைசாற்றுவது நகைக்குரியது. சங்க இலக்கியங்களை வாசிக்கும்போது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையின் பெண் கவிஞர்கள் இருந்தபோதிலும் மகளிர் நிலை பல்வேறு கூறுகளின் கேள்விக்குறி விடயங்களை தனக்குள் கொண்டுள்ளன என்பது விளங்கும்.

சங்ககால மகளிர் நிலை என்பது பெண்பாற் புலவர்கள், பெண் மாந்தர்கள் என்ற இரு தன்மைகளில் வெளிப்படுத்துகின்றன. சங்க கால பெண்பாற் புலவர்கள் குறித்த எண்ணிக்கையில் பல கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுகின்றன என்பதை ஆராய்ந்து நாம் முருகேசப்பாண்டியன் பெண் கவிஞர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து தமிழர்களுக்கிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளன என்கிறார். பெண் கவிஞர்களின் எண்ணிக்கையினை

- உ வே சா 38 எனவும்
- எஸ் வையாபுரி பிள்ளை 30 எனவும்
- ந சஞ்சீவி 25 எனவும்
- அவ்வை நடராசன் 41 எனவும்

குறிப்பிடுகின்றனர்.

சங்க இலக்கியங்களின் பெண் கல்வி

வேத காலத்தைப் போலவே சங்க காலத்திலும் ஆண் பெண் இருபாலரும் கல்வி கற்று இருந்தனர் என்பதற்கு பெண்பாற் புலவர்களும் அவர்தான் பாடல்களுக்கு சான்றாகும். இதிலிருந்து சங்க காலப் பெண்கள் கல்வி சுதந்திரமும் படைப்பு சுதந்திரமும் பெற்றிருந்தார்கள் என்பது தெரிய வருகிறது.

அவ்வையார், வெள்ளிவீதியார், காக்கை பாடினியார், குறமகள் இளவெயினி, பாரி மகளிர், ஆதிமந்தி ஆகிய பெண்களின் பாடல்களை நாம் இலக்கியங்களில் அறிந்து இருந்தாலும் ஓதலின் பிரிவு ஆண்களுக்கு மட்டுமே உரியதாக இருந்தது என்பதை இலக்கியங்களின் வழி அறிய முடிகிறது.

தொல்காப்பியர் காட்டும் பெண்கள்

தொல்காப்பியம் தமிழ் மொழியின் அமைப்பையும் தொன்மையையும் எடுத்து கூறும் பலம்பெரும் நூலாகும். வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லாத பொருள் அதிகாரத்தை தன்னகத்தை கொண்ட பெருமையுடையது இந்நூல். தொல்காப்பியம் காட்டும் பெண்களின் இயல்பானது தலைவியின் தன்மை, தோழியின் அறிவுத்திறம், செவிலியின் செயல், நற்றாய் மற்றும் பரத்தையர் ஆகியோரின் பண்புகள் ஆகியவற்றை தெளிவு படுத்துகிறது.

தொழில்துறையில் பெண்கள்

பெண்கள் ஆணுக்கு நிகராக பல தொழில்களை செய்து முன்னேற்றம் அடைந்து வருகின்றன. “வெற்றிப்பாதையில்” எனும் தொடர்கட்டுரையில் பெண்கள் தங்களது தொழில் முன்னேற்ற நிலையை அவர்களே கூறுவது போன்று இடம் பெற்றுள்ளன. இன்றைய

சமுதாயத்தின் பலதரப்பட்ட துறையில் பெண்கள் புதிய வேலைகளில் ஈடுபடுகின்றனர். விற்பனை பெண்கள், குடிகளை சிறைபிடிக்கும் காரிகைகள், பெண் காவலர்கள், ஆண்களுக்கு மட்டும் உரிய கதகளியைத் தொழில் ரீதியில் நிகழ்த்தும் பெண்கள், திரைக்கதை அமைத்து இயங்கும் பெண்மணி, திரைப்பட வசன கர்த்தா, ஆட்டோ ரிக்கூலா ஓட்டுநர், பயிற்சி சிகிச்சையாளர்கள், வழிகாட்டிகள், தொலைபேசி இயக்குபவர், கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள், ராணுவ பெண்மணிகள், கணிப்பொறித் துறை என்றும் பல்வேறு துறைகளில் பெண்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பெண்ணின் தியாகம்

பொறுமையின் வடிவாகியவர் பெண் துன்பப்பொறையில் விளைவது இன்பம் இவ் இன்ப நிலை பெற்றவர் அல்லோ எலும்பையும் அன்பால் பிறருக்கு அளிப்பவர். இத்தகைய பண்பு பெண்களுக்கு இயல்பாய் அமைந்துள்ளது. அவள் எப்பொழுதும் தனக்கென ஒன்றும் கொள்வதில்லை. பிள்ளைகளை வஞ்சிக்கும் தாய் கிடையாது. தன்னுயிர்க்கு என ஒன்று இருப்பின் அதை பிள்ளைகளுக்காகவே தாய் செய்யும் தியாகத்தை எழுத்தால் எழுத முடியாது. சுருக்கமாக சொன்னால் பெண் தனக்கென வாழாது பிறர்க்கென வாழ்பவள் என்று கூறலாம். வெண்மையானது யாது? அடக்கம், பொறுமை, தியாகம், ஒப்புரவு, தொண்டு முதலியன அமைந்த ஒன்று பெண்மை எனப்படும். பெண்கள் மேல் இருக்கும் அடையாளம் தாய் என்ற புனைவு தான் பெண்ணை அடிமைப்படுத்த ஆண் கண்டுபிடித்த ஆயுதங்களிலேயே அது அற்புதமானது. இந்த தாய்மை என்று ஆயுதம் பெண் இதில் தான் முழுமை அடைகின்றாள். திருமணம் என்பது ஆயிர காலத்து பயிர், திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயப்படுகின்றன என்றெல்லாம் திருமண வாழ்வை பற்றி நம்பிக்கைகள் காலம் காலமாக இருந்து வருகின்றன. இதனை,

“கல்யாண நேரத்தில் வீடு

வெள்ளியடிக்கப்பட்ட போது

விட்டத்தில் அவள்

சொருகி வைத்திருந்த கனவுகளுக்கும்

நிறம் மாற்றப்பட்டது”

என்ற கவிதையின் வழி விளக்குகிறார் கனிமொழி. பெண்ணின் மன உணர்வுகளை இதைவிட தெளிவாகப் படம் பிடித்துக் காட்ட முடியாது.

முடிவுரை

காலந்தோறும் மாறிவரும் உலகில் ஒவ்வொரு நிலையும் பல்வேறு விதமான துன்பங்களை இன்றும் பெண்கள் சந்தித்து வருகின்றனர். அவ்வாறு நோக்கும்போது பெண்களின் நிலையை உரிமைகளையும் நிலை நாட்ட பெண்ணியம் என்பது தேவைப்படுகிறது. பெண்களின் நிலையும், சமூகம் சார்ந்த நிலையும், சமூகத்தின் பெண்களின் நிலையும் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய முயற்சிகளையும் இக்கட்டுரையில் சுட்டுகின்றது. அனைத்து வேலைகளையும் பெண்கள் செய்யலாம். அவளாக விருப்பப்பட்டு முன் வரும் நிலையின் கட்டாயத்திற்கு ஆளாகப்படும்போது அவள் உணர்வுகள் சிதைக்கப்பட்ட அடக்குமுறைக்கு ஆளாகப்படுகிறாள். அதை உடைத்து வெளிவரும் துணிவும் சூழலும் பெண்களுக்கு இல்லை என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது. சுயமாக சிந்திக்க செயலாற்ற இன்றைய சமுதாயத்தில் இந்நிலை மாறலாம் என எதிர்பார்க்கலாம்.

•மேற்பார்வை பக்கங்கள் :

- www.penniyam.com
- Www.singu.com